

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Ержанова Улбосын

Учитель физики 1 общей образовательной школы

Кегейлинского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579977>

Использование ИКТ на уроках физики повышает интерес к изучению естественных наук, расширяет возможности представления опытов за счет использования виртуальных образов, повышает интерес к обучению. Известно, что в курс физики входят разделы, изучение и понимание которых требует развитого воображения, умения анализировать, сравнивать. Среди множества способов повышения эффективности курсов использование информационных технологий сегодня является одним из ведущих. Очевидно, что будущее за информационными технологиями. С их помощью сегодня можно решить многие дидактические, организационные и методические проблемы. модель учебного процесса с использованием возможностей новых информационных технологий позволяет эффективно организовать индивидуальную и командную работу студента, а также сочетать различные формы и стратегии получения знаний по науке, направленные на развитие самостоятельных познавательных способностей. образовательная деятельность. Использование компьютерных технологий не меняет учебной среды, но позволяет глубже понять тот или иной теоретический вопрос. В то же время использование мультимедийных курсов помогает учащимся более детально разобраться в тех физических процессах и явлениях, изучить важные теоретические вопросы, изучение которых невозможно без использования интерактивных моделей. Педагогическая эффективность использования программных сред зависит не только от самих электронных средств, но и от готовности учителей к работе с ними, наличия оборудования в школе.

Выполнение компьютерной лабораторной работы очень разумно. Их несомненные преимущества заключаются в том, что нет необходимости тратить время на разводку и сборку большого количества приборов, что позволяет контролировать их безопасность и проводить нужный эксперимент несколько раз с четко заданными параметрами, изменяя любой параметр в компьютерном опыте; графики и схемы, изменяющие направление движения объектов; выполнение экспериментальных заданий, указанных учителем и выполненных самими учащимися;

удобные тестовые вопросы, разработанные преподавателем для мгновенной проверки результатов и самопроверки, разработанные таким образом, чтобы их можно было применять с технологией уровневой дифференциации; дополнительные вопросы с высоким уровнем сложности, которые можно использовать для индивидуальных заданий; Интерактив («интер» — взаимодействие, «акт» — действие) — взаимодействие, нахождение в режиме беседы, общение с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся не только с преподавателем, но и друг с другом, преобладание деятельности учащихся в процессе обучения. На интерактивных уроках роль учителя сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно это интерактивные упражнения и задания, в ходе которых учащийся усваивает материал) Интерактивное обучение – это форма организации познавательной деятельности, предполагающая вполне конкретные и предсказуемые цели. Цель – создание комфортной учебной среды, в которой обучающийся чувствует собственную успешность, интеллектуальную жизнеспособность, что делает сам процесс обучения эффективным; создать основу для решения проблем после обучения. Другими словами, интерактивное обучение — это, прежде всего, интерактивное обучение, при котором происходит взаимодействие между учащимися и учителем, между самими учащимися. Внедрение и использование новых образовательных информационных технологий связано с бурным развитием науки и техники, что является одним из важнейших инструментов модернизации школы. Практически любой интерактивный опыт можно превратить в компьютерную лабораторию. Задания творческого характера должны быть построены таким образом, чтобы изменять параметры интерактивной модели так, чтобы их решение можно было проверить компьютерным опытом. Поскольку эти задания и тесты недоступны в мультимедийном курсе, распечатанные задания будут раздаваться учащимся до начала работы. По сути, они представляют собой нетрадиционный дидактический материал для организации и проведения лабораторных работ. ! Наглядно показаны измерение длины волны света с помощью дифракционной решетки, наблюдение непрерывного и линейного спектров излучения, наблюдение интерференции и дифракции света и многие другие эксперименты. Но как насчет электричества? В этом разделе дано много визуального оружия. Например, есть опыты по изучению закона Ома для полной цепи,

изучению смешанного соединения проводников и так далее. Таким образом, из усвоенного нами «обязательства» процесс обучения превращается в игру. Ученику будет весело и увлекательно смотреть анимацию физических событий, и это не только упростит, но и ускорит процесс обучения.

Литература

1. . Маркова А.К. Формирование учебной мотивации в школьном возрасте Текст.: пособие для учителя. М., Просвещение, 1983.
2. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании. - Оренбург, 2012.
3. Оспенникова Е.В. Использование ИКТ в обучении физике в общеобразовательных школах. Методическое пособие, БИНОМ, 2012.
4. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология: Учебник, 2-е издание, переработанное, дополненное, 2013.